

MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARDA 6-7 YOSHLI BOLALARNING KREATIV FIKIRLASHINI SHAKLLANTIRISHNING ILMIY NAZARIY ASOSLARI

Turg’unboyev Nasiba Rustam qizi

Buxoro innovatsiyalar universiteti magistranti

nasiba@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada kreativlik shaxsni rivojlantiruvchi kategoriya sifatida inson tafakkuri, ma’naviyatining ajralmas qismi ekanligi, shaxs kamoloti, ta’lim olishdagi muvaffaqiyati, kelajakdagi kasbiy muvaffaqiyati va jamoatchilik orasidagi obro’si ham insonning kreativ fikrlash ko’nikmasiga bog’liqligiga doir ma’lumotlar aks etirilgan.

Shuningdek, maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarning kreativ fikirlashini shakllantirishga oid mahalliy va xorijiy ilmiy tadqiqot ishlari tahlili yoritilgan.

Tayanch so’z va iboralar: kreativlik, kreativ fikrlash, maktabgacha yosh davri, ijodiy faoliyat, ta’lim turlari va bosqichlari, ta’lim.

SCIENTIFIC THEORETICAL BASES OF FORMATION OF CREATIVE THINKING OF 6-7-YEAR-OLD CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

Abstarct: This article shows that creativity is an integral part of a person's thinking and spirituality as a category that develops a person, that personal development, success in education, future professional success, and reputation among the public depend on a person's ability to think creatively.

Also, the analysis of domestic and foreign scientific research works on the formation of creative thinking of children of preschool age is covered.

Key words: creativity, creative thinking, preschool age, creative activity, types and stages of education, education.

Ijodiy tafakkur va ijodiy tasavvur - insonning ijodiy qobiliyatining muhim tarkibiy qismidir. Maktabgacha yosh davri ijodiy faol shaxsni shakllanishi uchun eng samarali davr hisoblanadi, chunki aynan manashu davrda psixik jarayonlarda (xotira, nutq, diqqat, tafakkur, tasavvur, idrok) progressivlik yuz beradi va shaxsiy fazilatlar intensiv rivojlanadi. Maktabgacha ta’lim muassasalarida ijodni rivojlantirish bolalarning turli faoliyatlari orqali, masalan, kommunikativ, amaliy o’yinlar yordamida amalga oshiriladi.

V.N.Druzhinin, A.V.Zaporozhets, A.N.Leontiev, N.N.Poddyakov, D.B.Bogoyavlenskaya, V.A.Kudryavtsev, O.M.Dyachenko, A.M.Matyushkin, K.Heller, N.S.Leites, J.Guilford va boshqa olimlarning tadqiqot ishlarida kreativlikni boshqa psixik jarayonlardan ajralib turuvchi tafakkurning o‘ziga xos jihati sifatida ta’rif bergan. Ular kreativlikni bolalarning shaxsiy fazilatlarini va ularning tasavvuri bilan bog‘lagan [4].

Maktabgacha ta’lim muassasalari amaliyotida tarbiyachilarning tarbiyalanuvchilarning ijodiy rivojlanishiga bo‘lgan e’tiborini kuchayganlik tendensiyasi kuzatilmoqda. Hozirgi kunda metodistlar va psixologlarning oldida turgan dolzarb vazifalardan biri – maktabgacha yoshdagi bolaning ijodiy salohiyatini ochishga yordam beradigan bola bilan shaxsga yo‘naltirilgan – o‘zaro ta’sir o‘tkazish usullarini takomillashtirish kerak degan xulosa qilishimiz mumkin[2].

Ta’lim sohasidagi mutaxassislar va psixologlarning fikriga ko‘ra, ijodiy faoliyat bilan bog‘liq fikrlash jarayonlarida mashg‘ul bo‘lish deb tushunilgan kreativ fikrlash bir qator boshqa shaxsiy ko‘nikmalarning ham rivojlanishiga olib keladi. Shular jumlasiga metakognitiv qobiliyat, insonlar bilan muomala qilish va shaxsning o‘zini yaxshiroq anglash ko‘nikmalari, muammoni hal etish ko‘nikmalari kiradi. Shu bilan birga, shaxs kamoloti, ta’lim olishdagi muvaffaqiyati, kelajakdagi kasbiy muvaffaqiyati va jamoatchilik orasidagi obro‘si ham insonning kreativ fikrlash ko‘nikmasiga bog‘liq[3].

Kreativlik shaxsni rivojlantiruvchi kategoriya sifatida inson tafakkuri, ma’naviyatining ajralmas qismi hisoblanadi, u shaxs ega bo‘lgan bilimlarning ko‘pqirrali ekanligida emas, balki yangi g‘oyalarga intilish, o‘rnatilgan stereotiplarni isloh qilish va o‘zgartirishda, hayotiy muammolarni yechish jarayonida kutilmagan va noodatiy qarorlar chiqarishda namoyon bo‘ladi. Ya’ni, berilgan bilimlarni takrorlash orqali kreativlikka erishib bo‘lmaydi, ijodiy fikrlash jarayonida yangi fikr, yangi g‘oyaning paydo bo‘lishi asosiy shartdir [1].

Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarning kreativ fikrlashini shakllantirishga oid xorijiy ilmiy tadqiqot ishlari J.Gilford, P.Torrens, S.A.Mednik, V.N.Druzhinin, A.M.Matyushkin, B.P.Teplov, Y.B.Gilbux, D.B.Bogoyavlenskaya va boshqalar tomonidan o‘rganilgan. Mahalliy psixologiya va pedagogikada Sh.S.Sharipov, D.I.Ro‘ziyeva, Sh.Shodmonova, Z.N.Nishonova, D.B.Yakubjanova, N.Muslimovlar tomonidan ijodiy tafakkur nazariyasining asosiy tushunchalari, mazmuni va qoidalari tadqiq etilgan.

Ta’lim – tarbiya va o‘qitishning yagona, maqsadli jarayoni bo‘lib, ijtimoiy ahamiyatga ega bo‘lgan shaxs, oila, jamiyat va davlat manfaatlarini ko‘zlab amalga oshiriladi. Ta’lim sohasidagi davlat siyosati ta’limning insonparvarlik mohiyatiga, inson hayoti va sog‘lig‘iga, shaxs huquq va erkinliklariga ustuvor ahamiyat berish, shaxsning erkin rivojlanishi, o‘zaro hurmat, mehnatsevarlik va boshqalarga

asoslanadi. Davlat shaxsning ehtiyojlariga, ta’lim tizimining shaxsning tayyorgarlik darajasiga, rivojlanish xususiyatlariga, qobiliyatlari va manfaatlariga mos kelishiga muvofiq umr bo’yi ta’lim olish huquqini kafolatlaydi.

Ta’lim turlari va bosqichlari ichida maktabgacha ta’lim eng muhimi bo‘lib, u o‘quvchi shaxsini shakllantirishga, uning individual qobiliyatlarini rivojlantirishga, o‘qish, yozish, hisoblash kabi o‘quv faoliyatida ijobiy motivatsiya va ko‘nikmalarni shakllantirishga qaratilgan nazariy fikrlash, o‘z-o‘zini nazorat qilish qobiliyatlari, xulq-atvor va nutq madaniyati, shaxsiy gigiena asoslari va sog‘lom turmush tarziga amal qilish kabi ijobiy sifatlarni tarkib toptiradi.

Maktabgacha ta’limning o‘z vaqtida hal qilishni talab qiladigan dolzarb muammolaridan biri bu katta yosh guruhlardagi bolalarning ijodiy fikrlash va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Djumanova S. “Talabalarning kreativ tafakkurini rivojlantirish uchun noodatiy usullardan foydalanish” *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, vol. 2, no. Special Issue 20, 2022, pp. 35-41. doi:10.24412/2181-1784-2022-20-35-41

2. Sapayeva G., Kodirova K., Ergasheva M., Sa’dullayeva Z. / Maktabgacha 6-7 yosh bolalardagi shaxsiy va kreativ qobiliyatlarni rivojlantirish / *Образование наука и инновационные идеи в мире / Выпуск журнала № – 18 / Часть - 1 Апрель – 2023*. 158-161 bet.

3. Sapura S. / Ijodkorlik-yuksak iste’dod. O‘quvchilarda iste’dodni yanada yuksaltirish / *Yosh olimlar ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami 4-8 bet*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8134073>

4. Креативная педагогика. Методология, теория, практика / под ред. д. т. н., проф. В. В. Попова, акад. РАО Ю. Г. Круглова. — 3-е изд. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. — 319 с.: ил.